

ANÁLISE DOS REGISTROS DE MAMÓGRAFOS CADASTRADOS NO CNES PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Geyza Rocha

*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
g.rocha.eng@gmail.com*
ORCID: 0000-0001-5150-6915

Ana Cláudia Patrocínio

*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ana.patrocinio@gmail.com*
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract – Now adays, cancer is in the second place of the leading causes of death worldwide, estimated that by the year 2030, that position change to the first place. According to the Brazilian Ministry of Health, per year about 100 thousand new cases of breast cancer are diagnosed. Breast cancer is the most common type of malignancy among women. The main detection of this type of cancer is through the mammography examination, which is considered the most effective for the early detection of breast cancer. Considering that the early detection of breast cancer is fundamental to increase the patient's survival rate, it is essential to perform actions aimed at raising the awareness of the mammography examination. This study compares the information on the mammography equipment in the city of Uberlândia, Minas Gerais, made available by the national register of health equipment website and the mammography equipment in use in health facilities in the city of Uberlândia. The requests of the health facilities in the Image Quality Information System and Diagnostic Interpretation and the status of these requests are verified. The results obtained demonstrate that the amount of mammography equipments registered in the site of the national register of health equipment does not match the reality of the equipment in use in the city of Uberlândia. It was verified that the amount of mammographic equipment that provides care by SUS is much lower than the amount of equipment that attends the Supplementary Health System. In addition, there was a lack of knowledge regarding the service provided by mammography facilities by health facilities. We conclude that there is a discrepancy between the information provided by the national register of health equipment website and the reality of the equipment in health facilities in the city of Uberlândia, caused by the lack of supervision of the data provided. In addition, it is extremely important to carry out inspections of equipment registered at national register of health equipment.

Keywords: Breast cancer, Mammography, equipment, health system.

I. INTRODUÇÃO

Atualmente o câncer está na posição de segundo lugar das principais causas de morte em todo o mundo, e a estimativa é de que essa posição mude para o primeiro lugar até o ano de 2030 [1]. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil a estimativa da incidência dos números de novos casos de câncer no Brasil para os anos de 2018/2019 é 582 mil sendo que 300 mil em homens e 282 mil em mulheres. A estimativa é que por ano o número dos casos de câncer de

mama seja de 59.700 novos casos diagnosticados, sendo assim a cada 100 mil mulheres, cerca de 56,33 apresentam risco estimado [2].

O câncer de mama constitui o mais frequente tipo de tumor maligno entre as mulheres, correspondendo assim 25,2% dos casos de câncer diagnosticados por ano e o tipo de câncer que mais mata mulheres em todo mundo [3]. Devido o aumento da conscientização dos cuidados básicos para a detecção precoce, a mortalidade tem diminuído cada vez mais [4].

Em áreas urbanas existe uma tendência de concentração dos serviços de saúde, com isso ocorre uma falta desse tipo de serviço em regiões menos desenvolvidas [5]. A microrregião de Uberlândia é constituída de 9 municípios (Araguari, Prata, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Canápolis, Centralina, Indianópolis, Araporã e Cascalho Rico) e possui **816 509** habitantes.

O Cadastro Nacional de Equipamento de Saúde (CNES) disponibiliza a quantidade de equipamentos por município com informações de número de equipamentos existentes e em uso. Um estudo recente apontou que a microrregião de saúde que o município de Uberlândia pertence possui 4,67% dos equipamentos totais existentes parados [6].

II. OBJETIVO

Neste contexto esse estudo busca avaliar as informações fornecidas pelo site do CNES com a realidade dos equipamentos da cidade de Uberlândia, Minas Gerais.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo averiguar e comparar as informações disponibilizadas no site do CNES referentes a quantidade de equipamentos mamográficos disponíveis no município de Uberlândia e a realidade dos equipamentos em uso na cidade.

III. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho proposto foi necessário realizar um levantamento do número e tipos de equipamentos de mamografia disponíveis na cidade de Uberlândia (Minas Gerais). Estes dados foram coletados da base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) [7], disponível no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de dezembro de 2018 a junho de 2019.

No processo de coleta das informações verificou-se que os equipamentos de mamografia são cadastrados em três categorias que correspondem ao tipo do equipamento,

Comando Simples, Estereotaxia e Computadorizados, conforme mostrado na Figura 1.

Os Mamógrafos de Comando Simples são equipamentos cujo sistema de registro das imagens são filmes radiográficos que passam por revelação (processamento químico) para se obter a imagem mamográfica. Os Mamógrafos Computadorizados são os equipamentos digitais divididos em duas categorias, Radiografia Computadorizada – CR e Radiografia Digital – DR.

Os equipamentos CR são aqueles que utilizam um detector fotoestimulável, geralmente uma película de Fósforo, que registra a imagem latente no IP (*Image Plate*). O IP é então submetido a uma leitora com um feixe laser que ao varrer a película sensibilizada pela exposição aos raios X, quantifica os sinais e os convertem em sinais digitais formando a imagem digital. Já nos equipamentos DR a imagem é transmitida logo após a exposição no detector, pois esse utiliza um detector que transforma os raios X em sinais elétricos e estes sinais elétricos são convertidos diretamente em sinais digitais formando a imagem digital.

A última categoria que os equipamentos de mamografia podem ser cadastrados no site do CNES é a de Mamógrafos com Estereotaxia, também conhecidos como Mamógrafos com Sistema Core, estes são equipamentos que possibilitam a realização de biópsia de um tecido desejado, onde o médico utiliza a imagem gerada para o posicionamento de marcadores sobre a região de interesse. e com o auxílio de uma agulha grossa efetuará a sucção de parte da região de interesse.

Figura 1: Consulta equipamentos na cidade de Uberlândia.

Código	Equipamento	Existentes	Em Uso	Existentes SUS	Em Uso SUS
8-EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA					
87	EMISSORES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES	6	6	2	2
88	EMISSORES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE RIGIDIDADE	6	6	3	3
90	POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA, MEDIA E LONGA LATENCIA	3	3	2	2
92	AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS	21	19	3	5
93	IMTANCIOMETRO	11	10	3	3
94	IMTANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL	3	3	2	2
95	CABINE ACUSTICA	21	19	5	5
96	SISTEMA DE CAMPO LIVRE	4	4	3	3
97	SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA)	1	1	1	1
98	GANHO DE INSERCAO	2	2	2	2
99	HL-PRO	5	5	4	4
TOTAL		83	78	32	32
1-EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					
01	Gama Câmera	6	5	1	1
02	Mamógrafo com Comando Simples	19	19	6	6
03	Mamógrafo com Estereotaxia	7	6	2	1
04	Raio X ate 100 mA	53	52	10	10
05	Raio X de 100 a 500 mA	60	58	31	27
06	Raio X mais de 500mA	16	15	11	11
07	Raio X Dentario	397	387	18	18
08	Raio X com Fluoroscopia	18	18	5	5
09	Raio X para Densitometria Óssea	14	14	1	1
10	Raio X para Hemodinamica	11	11	5	5
11	Tomógrafo Computadorizado	28	27	9	9
12	Ressonancia Magnética	15	14	3	3
13	Ultrassom Doppler Colorido	115	114	32	32
14	Ultrassom Ecográfico	46	46	20	20
15	Ultrassom Convencional	57	56	7	7
16	PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA	15	15	6	6
17	MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO	8	8	3	3

Fonte: Modificado de (CNES, 2019).
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamento.asp?VEstado=31&VMun=317020

Com as informações de quantidade de equipamentos em uso e que efetuam atendimento de SUS foi possível calcular a quantidade de equipamentos que estão disponíveis pelo Sistema de Saúde Suplementar (SSS), através da Equação 1. O Sistema de Saúde Suplementar consiste em um Sistema que envolve a operação de planos ou seguros de saúde.

$$\text{N}^\circ \text{ Equipamentos SSS} = \text{N}^\circ \text{ Total de equipamentos} - \text{N}^\circ \text{ Equipamentos SUS (1)}$$

A qualidade das imagens dos exames de mamografia é de extrema importância para um diagnóstico adequado, visando atender essa necessidade foi criado o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM) através da portaria GM nº531 de 26 de março de 2012, esse programa tem o objetivo de assegurar a qualidade dos exames oferecidos à população. Tantos os equipamentos do SUS quanto os equipamentos do SSS devem entrar no PNQM fazendo assim com que todas as imagens geradas atendam a um padrão de qualidade previamente definido.

Para a verificação da qualidade do serviço prestado é utilizado o Sistema de Informação da Qualidade da Imagem e Interpretação Diagnóstica (QIID). Todos os equipamentos devem estar cadastrados no QIID, porém apenas uma pequena parte destes equipamentos cadastrados no CNES está também cadastrada no QIID. O acesso ao QIID ocorre através do site do INCA.

Ao acessar o site do QIID é possível verificar a relação dos serviços que estão em avaliação e os serviços avaliados. Nessas seções estão disponíveis as relações dos estabelecimentos que estão em fase de avaliação e os que já foram avaliados. Também é possível realizar a inscrição de novos serviços para serem submetidos à avaliação. Após o usuário selecionar o tipo de relação de interesse, este é direcionado para uma interface secundária, onde é necessário selecionar o Estado e a Cidade.

Ao término da fase de coleta de dados, iniciou-se a fase de confirmação das informações obtidas, o processo de confirmação dos dados captados ocorreu através de ligações telefônicas e de forma presencial. As empresas foram questionadas sobre a quantidade de equipamento, o tipo de detectores, Radiografia Computadorizada e Radiografia Digital (CR ou DR), se estavam em uso e se atendiam pelo SUS.

Com as informações confirmadas, ainda foi feita uma segunda confirmação, que foi a análise por uma médica radiologista especialista em mamografia que atende em vários dos serviços da cidade e também no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), e assim foram feitos alguns ajustes.

IV. RESULTADOS

A partir dos dados obtidos através do site do CNES criou-se o gráfico 1 com informações referentes ao tipo de equipamento, quantos equipamentos estão em uso, os equipamentos que estão disponíveis pelo SUS ou SSS e a quantidade total de equipamentos cadastrados no site do CNES. Com as informações coletadas verificou-se que 61% dos equipamentos cadastrados são mamógrafos de comando

simples, os mamógrafos de computadorizados representam 19,35% dos equipamentos cadastrados, assim como os mamógrafos com estereotaxia que correspondem 19,35% de todos os equipamentos cadastrados.

Gráficos 1: Dados coletado no CNES.

Após concluir a primeira etapa de confirmação dos dados obtidos, que ocorreu através de telefonemas e visitas aos estabelecimentos cadastrados, criou-se o gráfico 2 que mostra as informações confirmadas pelas empresas.

Gráfico 2: Dados confirmados com telefonemas e visitas.

Verificou-se que não existem mais equipamentos de comando simples, também foi possível verificar que os equipamentos disponíveis estão divididos entre computadorizado Radiografia Computadorizada (CR) que representam 4,5% dos equipamentos disponíveis e Radiografia Digital (DR) correspondendo 95,45% dos equipamentos e que não possui equipamentos de mamógrafos com estereotaxia.

Com a conclusão da primeira etapa de confirmação dos dados obtidos iniciou-se a segunda etapa de confirmação. Para o desenvolvimento da segunda etapa, os dados confirmados na etapa anterior foram apresentados a uma médica radiologista especialista em mamografia, que atende em vários dos serviços da cidade de Uberlândia, e após a análise destes dados criou-se o gráfico 3.

Gráfico 3: Dados após a segunda confirmação com especialista.

Após analisar os dados obtidos é possível observar que, existe uma diferença significativa entre a quantidade total de equipamentos cadastrados no site do CNES em relação a quantidade de equipamentos disponíveis na cidade de Uberlândia. Essa diferença deu-se através de equipamentos que estão cadastrados de forma equivocada.

Verificou-se que existem equipamentos que estão cadastrados em duas categorias distintas de mamógrafos no site do CNES, estabelecimentos que não possuem o equipamento de mamografia, porém apresentam registro no site do CNES, também verificou-se que existem estabelecimentos que deixaram de atender, porém continuam cadastrados como estabelecimentos em funcionamento. Observou-se que em alguns casos um mesmo estabelecimento apresenta diferentes cadastrados para um único equipamento.

Após analisar os resultados das etapas de confirmação dos dados obtidos, ficou evidente que as empresas apresentam um grande problema devido a falta de informação dos serviços prestados à população. A grande maioria dos funcionários que foram submetidos ao questionamento sobre o equipamento disponível na empresa não sabiam responder ao questionamento.

Com as confirmações dos dados foi possível verificar que apenas 64,7% dos equipamentos cadastrados no CNES realmente existem na cidade de Uberlândia. E os equívocos ainda podem ser mais graves quando, pelo CNES é apresentado que em Uberlândia tem 31 equipamentos em uso e apenas 64,5% destes equipamentos realmente estão em operação.

O site do CNES é uma fonte oficial do SUS utilizada para tomada de decisões em relação aos programas de rastreamento, investimentos por regiões e aquisição de tecnologias, porém vale ressaltar que, as atualizações das informações disponibilizadas são de responsabilidade dos serviços de saúde, e não existe nenhuma forma de fiscalização quanto à veracidade, validade e integridade dos dados que são fornecidos.

Com a confirmação dos dados obtidos no site do CNES, iniciou-se a etapa de verificação dos dados obtidos no site do QIID. A Tabela 1 traz informações referentes à relação dos serviços de mamografia, a quantidade de instituições, se essas instituições fornecem atendimento pelo SUS ou pelo SSS e situação atual da solicitação que o estabelecimento realizou.

Tabela 1: Solicitações dos estabelecimentos no site do QIID.

	Instituições listadas	Instituições SUS	Instituições SSS	Situação
Relação dos serviços de Mamografia Inscritos	0	0	0	
Relação dos serviços de Mamografia em avaliação	3	2	1	
Relação dos serviços de Mamografia avaliados	4	2	2	1 Instituição reprovada

Ao observar os dados obtidos no site do QIID verificou-se a diferença entre a quantidade de equipamentos cadastrados no site do CNES (34) em relação à quantidade de equipamentos cadastrados no QIID (7). Na relação dos serviços de Mamografia Avaliados é disponibilizada a informação referente à solicitação efetuada pelo estabelecimento, dentre as 4 instituições listadas apenas 1 instituição não foi aprovada.

V. CONCLUSÃO

Por meio desta pesquisa foi possível averiguar a veracidade das informações fornecidas pelo site do CNES com a realidade da atualidade na cidade de Uberlândia.

Os resultados encontrados demonstram que existe uma discrepância entre as informações fornecidas e a realidade, causada pela falta de fiscalização dos dados fornecidos, ou pela falta de comprometimento dos serviços ao cadastrarem os dados. Vale ressaltar que as informações disponibilizadas em sites que são utilizados como fontes oficiais do SUS necessitam de alguma forma de fiscalização, pois as informações contidas são utilizadas no processo de planejamento em saúde em todo o Brasil.

Conclui-se então que os resultados apresentados nesse trabalho alertam para a necessidade de uma atenção maior nas informações disponibilizadas por fontes oficiais, ficando claro assim, a importância na elaboração de um plano de avaliação e fiscalização das informações relacionadas à saúde.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos colegas de turma pelo companheirismo e auxílio em resolver os problemas identificados no decorrer do projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] ROCHA, G. *Et al.* ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS DE MAMÓGRAFOS NO CNES PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Estimativa 2018: Incidência de Câncer no Brasil, Rio de Janeiro, 2018.
- [3] STEWART, B. W.; WILD, C. P. World Cancer Report: 2014, Lyon, 2014.
- [4] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Programmes and projects. Cancer. Screening and early detection of cancer. Breast cancer: prevention and control. Disponível em:

<<http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/>>. Acesso em: 10 de abril de 2019.

[5] AMARAL, P. *et al.* Spatial distribution of mammography equipment in Brazil. Rev. Bras. Estud. Urbanos Reg., v.19, n.2, p.326-341, 2017.

[6] MIRANDA, S. Avaliação da distribuição de mamógrafos no Estado de Minas Gerais. <<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22925>>. Acesso em: 08 de janeiro de 2019.

[7] CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. Consulta de Equipamentos – Minas Gerais – Uberlândia - Mamógrafos. Disponível em: < <https://cnes2.datasus.gov.br> >. Acesso em: 14 de novembro de 2018.